

**QO‘Y GO‘SHTI ISHLAB CHIQRISHDA UCH KOMPLEMENTLI OZUQA
QO‘SHINCHASIDAN FOQDALANISH SAMARADORLIGI**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАНИНЫ**

**EFFECTIVENESS OF USE OF THREE-COMPONENT FEED ADDITIVES IN
MUTTON PRODUCTION**

Yaxuyayev Baxtiyor Sadullayevich

q.x.f.n., dotsent, Qorako ‘lchilik va cho ‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti.

Samarqand sh. E-mail: ybs72@mail.ru

Яхяев Бахтиёр Садуллаевич

*к.с.х.н., доцент, Научно-исследовательский институт каракулеводства и
экологии пустынь. г. Самарқанд, E-mail: ybs72@mail.ru*

Yakhyaev Bakhtiyor Sadullaevich

*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Research Institute of Karakul
Sheep Breeding and Desert Ecology. Samarkand, E-mail: ybs72@mail.ru*

Аннотация: *в статье приводятся результаты откорма 6-месячных баранчиков каракульских с использованием трех компонентной кормовой добавки с содержанием пробиотика, бентонита и карбамида.*

Annotatsiya: *Maqolada 6-oylik qorako ‘l zotli qo ‘chqorchalarni uch komponentli probiotik, gilmoia va karbamid saqlaydigan ozuqa qo ‘shimchasi bilan bo ‘rdoqiga boqish natijalari keltirilgan.*

Annotation: *The article presents the results of fattening 6-month-old Karakul breed lambs using a three-component feed additive containing probiotic, bentonite and carbamide.*

Ключевые слова: каракульские баранчики, откорм, пробиотик, бентонит, карбамид.

Kalitli so‘zlar: *qorako ‘l qo ‘chqorchalar, bo ‘rdoqi, probiotik, gilmiya, karbamid.*

Key words: *karakul breed lamb, fattening, probiotic, bentonite, carbamide.*

Введение. Учитывая важность организации полноценного кормления и укрепления кормовой базы в интенсификации животноводства, правительством принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2022 года № ПП-121 «О мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы».

При организации полноценного кормления в производстве животноводческой продукции важное значение имеет обеспечение потребностей организма животных во всех элементах питания. Эффективность производство во многом зависит от состояния кормовой базы того или иного хозяйства, непосредственно влияющее на себестоимость продукции. В связи этим, корма и кормовые средства местного производства являются основным сырьем кормовой базы в производстве животноводческой продукции. В связи с этим, в качестве эффективных кормовых добавок отечественного производства можно использовать такие виды как: пробиотик, бентонит и карбамид [5].

В связи с эти, в данном исследовании была поставлена цель изучение эффективности использования трёхкомпонентной кормовой добавки, с содержанием пробиотика, бентонита и карбамида при откорме баранчиков каракульской породы в производстве баранины.

Материал и методика исследования. В данном исследовании был проведен научно-производственный опыт по откорму баранчиков каракульской породы текущего года рождения (в 6-месячном возрасте). Методом групп аналогов были сформированы контрольная и опытная группы по 25 голов. Кормовые рационы были составлены из местных кормов, с определением нормы кормления, состава и питательности рациона на основе справочных данных [4]. Кормление в контрольной группе осуществлялось на основе рациона, установленного в хозяйстве. Опытная группа баранчиков получали дополнительно кормовые добавки: пробиотик «Бактовит» кормового назначения (3 г/гол), бентонит Азкамарского месторождения (1 г/1 кг живой массы) и карбамид марки «Б» (8-10 г/гол). Откорм баранчиков продолжалось в течении 60 дней.

Учет среднесуточных привесов, оплата корма привесами и другие показатели изучалось по общепринятыми зоотехническими методами. Для изучения метаболизма рубца подопытных овец образцы рубцовой жидкости извлекались с использованием медицинского зонда присоединенный к шприцу Жане на фиксированных животных в стоячем положении и X-образным зевником, подсчет инфузорий проводился микроскопическим методом по руководству [3]. Экспериментальные данные обрабатывались методом вариационной статистики по [2].

Результаты исследования. Результаты по изучению динамики живой массы баранчиков показали (табл. 1), что за период откорма абсолютный привес живой массы баранчиков в опытной группе превысил аналогичный показатель в контрольной группе на 1,8 кг или 17,8% ($p < 0,05$). При этих данных среднесуточный прирост в опытной группе были выше, чем в контрольной на 30 г или 17,7% ($p < 0,05$).

Таблица 1

Динамика живой массы и среднесуточных приростов, (n=25), $X \pm Sx$

Группы животных	Масса в начале окорма, кг	Масса в конце откорма, кг	Абсолютный прирост, кг	Среднесуточный прирост, кг
Контрольная	25,6±0,20	35,7±0,37	10,1±0,39	168,5±6,45
Опытная	25,8±0,21	37,7±0,41*	11,9±0,43*	198,4±7,16*

(p<0,05)

На основе учета фактического потребления корма были рассчитаны расходы кормовых единиц и переваримого протеина на единицу прироста подопытных животных (табл. 2).

Таблица 2.

Затраты кормов на 1 кг прироста

Группы животных	Получено Привеса, кг	Фактически и потреблено		Затрат корма на 1 кг прироста		По отношению к контролю, %	
		ЭКЕ, мДж	П, г	ЭКЕ, мДж	П, г	ЭКЕ, мДж	ПП
Контрольная	10,10	9,64	8057	9,87	798	100	100
Опытная	11,90	100,74	8138	8,47	684	85,81	85,73

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что использование кормовых добавок способствовало потреблению большего количества корма. Это оказало положительное влияние не только на увеличение показателей абсолютного и среднесуточного прироста, но и снижению расхода корма на единицу прироста. Таким образом, в контрольной группе на 1 кг привеса было израсходовано 9,87 ЭКЕ и 798 г переваримого протеина. Эти показатели в опытной группе были ниже на 1,47 и 114 соответственно, т.е. по отношению к контролю расход ЭКЕ составляют 85,81% и переваримого протеина 85,73%. Можно заключить, что в опытной группе использование подкормок способствовало экономии ЭКЕ на 15,14% и переваримого протеина на 15,13%.

Одной из основных биологических особенностей питания жвачных животных является сложная система желудочно-кишечного тракта. Процессы пищеварения в

данной системе представляют собой многообразие биохимических и биологических процессов. Основным отличительным свойством пищеварения у жвачных по сравнению с многострочными животными является симбиоз микрофлоры в преджелудках. Таким образом, интенсивность гидролиза корма отражается в количестве содержания инфузорий в рубцовой жидкости. В связи с этим, в данном исследовании было изучено количество инфузорий в 1 мл рубцовой жидкости подопытных животных (табл. 3).

Таблица 3

Содержание инфузорий в рубцовой жидкости баранчиков, $X \pm S$, (n=3)

Группы	Содержание инфузорий, тыс./мл	
	До кормления	Через 3 часа после кормления
Контрольная	461,0±7,65	583,3±7,36
Опытная	472,7±8,29	622,7±8,74*

(p<0,05)

Результаты по изучению пищеварительных процессов, показали, что в рубцовой жидкости содержание одноклеточных возрастает после кормления, что свидетельствует об интенсивности биологических процессов под воздействием источников питания. Однако, в опытной группе использование кормовых добавок способствовали более интенсивному развитию симбионтов. Таким образом количество инфузорий в опытной группе до кормления было больше на 11,7 тыс./мл или на 2,5% и после кормления на 39,4 тыс./мл или 6,7% (p<0,05).

Выводы. При стойловом откорме баранчиков каракульской породы комплексное использование кормовых добавок в виде пробиотика, бентонита и карбамида способствует повышению среднесуточных привесов, снижения расхода кормов на единицу приростов и повышению интенсивности биологических процессов в рубце.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-121 от 8 февраля 2022 года «О мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы».
2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Колос. 1969. - 150 с.
3. Тараканов Б.В. Методы исследования микрофлоры пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных и птицы. ВНИИФБиП с-х животных. Боровс 1998, - 142.
4. Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных /М. Россельхозакадемия, 2003, с. 228-231.

5. Юсупов, С. Ю., and Б. С. Яхяев. "Кормовые добавки, способствующие интенсификации каракульского овцеводства." Чорвачилик ва наслчилик иши” Тошкент (2021): 13-17.
6. Hamrayeva, O. F., & Yo’ldasheva, F. R. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASASIDA EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISH. YANGI O ‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 37-40.
7. Hamrayeva, O. F., & Boltaboyev, N. (2023). TA’LIM JARAYONLARIDA O’QUVCHILARDA KOMUNIKATIV KOMPITENTLIKNI TAKOMILLASHTRISH. YANGI O ‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 41-45.
8. Juraali o’g’li, F. N. (2023). ABDURAHMON JOMINING TALIMIY AXLOQIY QARASHLARI. YANGI O ‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 48-53.
9. DAMIROVICH, M. R., IBRAGIMJANOVICH, T. I., & UGLI, K. N. K. (2021). The role of family, community and education in the development of patriotic spirit in youth. JournalNX, 7(1), 311-314..
10. Ibragimovich, T. I. (2024). PEDAGOGICAL PROCESSES AND IMPORTANT ASPECTS OF ITS CREATION. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH, 1(1), 56-62.